

Др Санда Ђорац,*

Ванредни професор,

Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу,

Република Србија

UDK: 347.92:[347.426.4:616-036.88(497.11)

347.426.4:616-036.88(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19599791

ПОСТУПАК У ПАРНИЦАМА ЗА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ СМРТИ БЛИСКОГ ЛИЦА

У раду се анализирају поједина питања везана за парнице у којима се расправља и одлучује о накнади нематеријалне штете због смрти блиског лица. Претрпљени душевни бол у оваквим околностима схвата се као трајно стање туге и патње, па се у правном смислу вреднује као основ за посебан вид нематеријалне штете, при чему накнада има пре свега функцију сатисфакције, а не функцију успостављања имовинске еквиваленције. Предмет рада је анализирање неких процесних аспеката овог поступка и изазова са којима се сусрећу судови. Отворена су питања активне легитимације, вештачења као доказног средства у функцији утврђивања настанка и постојања нематеријалне штете због смрти блиског лица и критеријума по којима се одмерава висина накнаде.

Кључне речи: претрпљени и будући душевни болови због смрти блиског лица, активна легитимација, вештачење, критеријуми суда за одмеравање накнаде нематеријалне штете.

* scorac@jura.kg.ac.rs

Sanda Ćorac, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Belgrade,
Republic of Serbia

Procedure in Civil Litigations for Compensation of Non-Pecuniary Damages arising from death of a close relative

This paper analyzes certain issues related to civil litigations in which courts adjudicate claims for compensation of non-pecuniary damages arising from the death of a close relative. The emotional distress experienced in such circumstances is understood as a lasting state of grief and suffering. In legal terms, it is recognized as the basis for a distinct form of non-pecuniary damage. In this context, compensation primarily serves a function of just satisfaction rather than that of establishing a pecuniary equivalent. The subject matter of this paper is the analysis of certain procedural aspects of these litigations and of the challenges encountered by courts. The paper discusses the issues of legal standing, the use of expert witnesses as an evidentiary instrument in establishing the occurrence and existence of non-pecuniary damages arising from the death of a close relative, as well as the criteria applied in determining the compensation amount.

Keywords: sustained and future emotional distress, death of a close relative, legal standing, expert witness, judicial criteria for the assessment of non-pecuniary damages.